

O PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO: ANÁLISE DE DECISÕES NO ESTADO DO AMAZONAS

Vanessa Oliveira Viana¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

Este artigo analisa a atuação do Poder Judiciário Trabalhista no Estado do Amazonas frente ao fenômeno do assédio moral no ambiente laboral. O objetivo geral consiste em investigar os critérios jurídicos e probatórios utilizados pelo TRT da 11ª Região na fundamentação de sentenças e acórdãos entre os anos de 2020 e 2025. A metodologia adotada é a pesquisa qualitativa e exploratória, com fulcro no método dedutivo e análise documental. Fundamenta-se na doutrina de Marie-France Hirigoyen, Margarida Barreto e Maurício Godinho Delgado para conceituar a violência psicológica e sua repressão jurídica. Os resultados indicam uma tendência de valorização do caráter pedagógico das indenizações e a admissão de provas digitais como instrumentos de ratificação do dano moral. Conclui-se que a intervenção judicial é imprescindível para a manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado e para a preservação da dignidade da pessoa humana frente aos abusos do poder hierárquico.

Palavras-chave: Assédio Moral, TRT-11, Dignidade da Pessoa Humana e Justiça do Trabalho Amazonas.

INTRODUÇÃO

O fenômeno do assédio moral no ambiente de trabalho tem despertado atenção crescente nos campos jurídico, psicológico e social, sendo caracterizado por comportamentos abusivos, repetitivos e prolongados que atentam contra a dignidade do trabalhador. No Brasil, a gravidade do tema é reforçada por doutrinadores como Maurício Godinho Delgado e Alice Monteiro de Barros, que salientam a necessidade de respostas efetivas por parte do Poder Judiciário diante da degradação das condições de trabalho.

No contexto amazonense, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) vem proferindo decisões que refletem a complexidade das relações laborais e a busca pelo equilíbrio entre os direitos fundamentais e a segurança jurídica. A investigação justifica-se pela sua relevância jurídica e urgência social, visto que, em apenas cinco anos, o número de ações trabalhistas por assédio quase triplicou no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). Somente em 2024, foram ajuizados 1.007 novos processos desta natureza.

¹ Vanessa Oliveira Viana, Graduada do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: vanessa.viana@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor Especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br

O estudo fundamenta-se na necessidade de compreender o enfrentamento desse crescimento vertiginoso, onde o assédio moral saltou de 374 processos em 2020 para 934 em 2024, representando um aumento de 149%. A relevância social é acentuada pelo impacto na saúde mental do trabalhador, especialmente no Amazonas, onde os casos de assédio moral elevaram-se em 152,4% no mesmo período.

O problema central desta pesquisa reside no seguinte questionamento: De que forma o Poder Judiciário Trabalhista no Amazonas tem contribuído para a efetiva prevenção e reparação dos danos decorrentes do assédio moral no ambiente de trabalho, diante de um cenário de crescimento contínuo de casos? A hipótese sugere que o TRT-11 atua de forma protetiva, embora a tendência de alta se mantenha em 2025, com registros que já superam o mesmo período do ano anterior.

O referencial teórico está alicerçado nas obras de Hirigoyen (2002), Barreto (2003) e Delgado (2021). A metodologia adotada é qualitativa e exploratória, utilizando dados extraídos do banco de dados do E-Gestão da Divisão de Estatística do TRT-11.

O objetivo geral da pesquisa é analisar criticamente a atuação do Poder Judiciário Trabalhista no Estado do Amazonas quanto às decisões proferidas em casos de assédio moral no ambiente de trabalho, buscando compreender de que forma essas decisões contribuem para a efetivação dos direitos fundamentais do trabalhador, a reparação dos danos morais e a promoção de um ambiente laboral digno e saudável, conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

Os objetivos específicos, contribuem em examinar o conceito de assédio moral no trabalho sob a ótica da doutrina trabalhista e dos direitos fundamentais, destacando as contribuições de autores como Marie-France Hirigoyen, Margarida Barreto e Maurício Godinho Delgado.

Investigar as decisões recentes do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) relacionadas a casos de assédio moral, identificando os principais fundamentos jurídicos utilizados nas sentenças e acórdãos proferidos no Estado do Amazonas.

Comparar o posicionamento jurisprudencial do Amazonas com entendimentos consolidados em outros Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho (TST), verificando convergências e divergências quanto à caracterização do assédio moral e à fixação de indenizações.

Avaliar os impactos sociais e psicológicos do assédio moral nas relações de trabalho, considerando os reflexos sobre a saúde mental do trabalhador e o clima organizacional nas empresas.

Sugerir medidas de prevenção e políticas institucionais voltadas à mitigação do assédio moral nas organizações, com ênfase na responsabilidade social empresarial e na atuação pedagógica das decisões judiciais.

Portanto, o Poder Judiciário amazonense atua de forma protetiva e pedagógica, embora dificuldades probatórias e a falta de uniformidade nos valores indenizatórios ainda gerem insegurança jurídica, o que relaciona ao alicerce nas obras de Marie-France Hirigoyen (caráter destrutivo do assédio), Margarida Barreto (degradação deliberada das condições de trabalho) e Maurício Godinho Delgado (afronta aos princípios constitucionais da dignidade humana).

Tendo como metodologia da pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, baseada em levantamento bibliográfico e documental (análise de acórdãos do TRT-11).

Assim, o trabalho está dividido em quatro seções: a primeira parte aborda os aspectos conceituais do assédio moral e sua origem no cenário das relações laborais; na segunda parte, analisam-se os seus aspectos específicos e a legislação constitucional e infraconstitucional envolvida na temática, com foco na dignidade da pessoa humana; na terceira parte, apresenta-se a jurisprudência com o posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho; e, por fim, apresentam-se as considerações finais sobre a eficácia da reparação e prevenção do dano no Amazonas.

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

1.1 Origem do Tema

A temática em discussão tem a sua origem na intensificação das exigências produtivas e na reestruturação das relações de trabalho contemporâneas, marcadas pelo aumento dos conflitos interpessoais e pelo enfraquecimento dos vínculos de solidariedade no ambiente corporativo. Historicamente, o conceito consolidou-se como um problema de saúde ocupacional e um desafio ético que exige a intervenção do Estado para garantir a justiça social.

O assédio moral, embora nomeado e estudado sistematicamente apenas nas últimas décadas do século XX, é um fenômeno intrínseco às relações de poder e à organização do trabalho ao longo da história. O que mudou não foi a existência da violência psíquica, mas a percepção social e jurídica sobre a sua inadmissibilidade.

Historicamente, o abuso de poder no ambiente laboral era frequentemente mascarado pela ideia de "poder diretivo" do empregador. Durante a Revolução Industrial, a desumanização do trabalhador era a norma, e o sofrimento psicológico era visto como um subproduto inevitável da produtividade.

A transição do assédio de um "mal-estar individual" para um "problema de saúde pública e organizacional" ocorreu graças a dois pilares principais:

Heinz Leymann (Suécia): Considerado o pioneiro, o psicólogo alemão radicado na Suécia utilizou o termo *mobbing* nos anos 80. Ele adaptou o conceito da etologia (estudo do comportamento animal) para descrever ataques grupais contra um indivíduo no trabalho, focando nas consequências psicossomáticas e na destruição da carreira da vítima.

Marie-France Hirigoyen (França): No final dos anos 90, a psicanalista popularizou o termo "assédio moral" (*harcèlement moral*). Sua abordagem trouxe uma visão mais clínica e vitimológica, destacando a "perversidade" dos ataques e como a comunicação não verbal e as pequenas humilhações cotidianas destroem a identidade do trabalhador.

Segundo Hirigoyen (2002, p. 65):

"Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa".

A autora esclarece ainda que o assédio moral ocorre de maneira gradual e silenciosa, dificultando muitas vezes sua identificação imediata. Nesse sentido, afirma Hirigoyen (2002, p. 17): "O assédio moral nasce da repetição de pequenos ataques aparentemente insignificantes, mas que acabam destruindo psicologicamente a vítima".

No Brasil, o tema passou a ganhar relevância jurídica no final da década de 1990 e início dos anos 2000, especialmente após o aumento das ações trabalhistas

relacionadas ao adoecimento mental do trabalhador e às indenizações por danos morais decorrentes de ambientes organizacionais tóxicos.

A Constituição Federal de 1988 representou importante marco na proteção da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, fundamentos diretamente relacionados ao combate ao assédio moral nas relações laborais.

Conforme dispõe o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal “A República Federativa do Brasil [...] tem como fundamento a dignidade da pessoa humana” (BRASIL, 1988).

Nesse contexto, o Poder Judiciário Trabalhista passou a reconhecer o assédio moral como violação aos direitos fundamentais do trabalhador, garantindo reparação civil diante da comprovação de práticas abusivas reiteradas.

Ainda, com o advento do Neoliberalismo e a globalização, as novas formas de gestão baseadas em metas inalcançáveis, competitividade extrema e precarização, criaram um terreno fértil para o assédio moral organizacional. O que antes era um conflito interpessoal passou a ser, muitas vezes, uma estratégia de gestão para forçar pedidos de demissão ou aumentar o controle.

Mediante as evoluções das relações trabalhistas e o fortalecimento dos direitos fundamentais do trabalhador contribuíram significativamente para o reconhecimento do assédio moral como violação à integridade psicológica do empregado.

Nesse contexto, o Poder Judiciário passou a exercer papel essencial na repressão dessas práticas abusivas e na efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal.

2. CONCEITO DO TEMA

O conceito do tema define o assédio moral como a degradação deliberada das condições de trabalho, por meio de condutas negativas, repetitivas e prolongadas, que atentam contra a dignidade do empregado. Juridicamente, caracteriza-se como um ilícito que viola os direitos de personalidade e a integridade biopsicofísica do indivíduo.

Porém, o assédio moral no ambiente de trabalho pode ser definido como a exposição contínua e repetitiva do trabalhador a situações constrangedoras,

humilhantes, vexatórias ou discriminatórias durante o exercício de suas atividades profissionais.

Trata-se de conduta abusiva que compromete a saúde mental, emocional e psicológica da vítima, produzindo sofrimento, isolamento social, perda da autoestima e, em muitos casos, adoecimento ocupacional.

Segundo Hirigoyen (2002, p. 65):

“Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa”.

Delgado (2023, p. 1445) afirma que o assédio moral caracteriza-se pela repetição sistemática de condutas atentatórias à dignidade do trabalhador, comprometendo sua estabilidade emocional e degradando o ambiente laboral.

Ainda conforme Barros (2021, p. 734) “A violência psicológica no ambiente de trabalho frequentemente ocorre de forma velada, dificultando sua comprovação processual e contribuindo para o adoecimento mental do trabalhador”.

A doutrina classifica o assédio moral em diferentes modalidades, dentre elas:

- assédio moral vertical descendente: praticado pelo superior hierárquico contra o subordinado;
- assédio moral vertical ascendente: praticado pelos subordinados contra o superior;
- assédio moral horizontal: ocorrido entre colegas de trabalho;
- assédio moral organizacional: decorrente de políticas institucionais abusivas adotadas pela empresa.

O Tribunal Superior do Trabalho reconhece a gravidade da prática do assédio moral, *in verbis*:

“A prática reiterada de humilhações e constrangimentos no ambiente de trabalho configura assédio moral e viola diretamente a dignidade da pessoa humana.” (TST, RR-XXXXX-XX.2019.5.11.0004, Rel. Min. Alberto Balazeiro, julgado em 12 maio 2023).

No âmbito do Estado do Amazonas, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região também possui entendimento consolidado acerca da matéria:

“A exposição reiterada do trabalhador a situações vexatórias e humilhantes caracteriza assédio moral e enseja reparação por danos morais.” (TRT-11, RO XXXXX-XX.2022.5.11.0003, Rel. Des. Ormy da Conceição Dias Bentes, julgado em 18 abr. 2024).

Dessa forma, percebe-se que o assédio moral representa verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana e aos princípios constitucionais protetivos do trabalhador.

Ressalta Maurício Godinho Delgado, o conceito jurídico vincula-se à violação da dignidade da pessoa humana e do bem-estar individual no ambiente laboral, manifestando-se pela degradação deliberada das condições de trabalho.

Portanto, o assédio moral no trabalho é conceituado como a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.

3. OS IMPACTOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS DO ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A análise do assédio moral sob a ótica estritamente jurídica torna-se incompleta se desvinculada dos severos reflexos psicopatológicos que a conduta ilícita projeta sobre o indivíduo. Como observado nos indicadores estatísticos do Estado do Amazonas que apontaram uma elevação de 152,4% nos casos de adoecimento mental associados ao trabalho no período de 2020 a 2024, a violência psicológica atua de forma silenciosa, mas profundamente destrutiva, na integridade biopsicossocial do trabalhador.

Conforme os ensinamentos de Marie-France Hirigoyen, o assédio moral se manifesta por meio de uma estratégia de perversidade em que os ataques cotidianos, muitas vezes sutis e não verbais, destroem paulatinamente a identidade e a autoestima da vítima.

No ambiente corporativo contemporâneo, a exposição crônica a cobranças humilhantes, ao isolamento deliberado e à desvalorização profissional atua como o principal gatilho para o desenvolvimento de patologias graves, tais como transtornos de ansiedade generalizada (TAG), episódios depressivos maiores, fobia social e o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

Ademais, a literatura médica e a psicossociologia do trabalho correlacionam o assédio moral diretamente à eclosão da Síndrome de Burnout (ou síndrome do

esgotamento profissional), oficialmente classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na CID-11 como um fenômeno ocupacional.

A gestão por estresse (management by stress), que utiliza o medo e a ameaça de demissão como combustível para a produtividade, aniquila os recursos psíquicos de enfrentamento do trabalhador.

O esgotamento emocional decorrente desse processo gera um estado de alienação e despersonalização, em que o empregado perde a capacidade de enxergar propósito em sua atividade laborativa, culminando na incapacidade laboral temporária ou definitiva.

Os danos gerados pelo assédio moral não se circunscrevem aos limites da jornada de trabalho ou à individualidade da vítima; eles transbordam para as suas esferas social e familiar, promovendo uma desestruturação de seus vínculos afetivos. Como bem salienta Margarida Barreto, a jornada de humilhações vivida no emprego altera o comportamento do indivíduo em seu núcleo familiar, gerando quadros de irritabilidade, isolamento voluntário, sentimento de impotência e vergonha diante de seus dependentes.

A perda da autoconfiança profissional frequentemente gera um reflexo de retraimento social, em que o trabalhador se afasta de amigos e atividades de lazer por se julgar incapaz ou fracassado.

Sob o ponto de vista estritamente econômico e institucional, a convivência ou a adoção do assédio como política de gestão produz um efeito deletério sobre o próprio clima organizacional das empresas. Ambientes pautados pelo terror psicológico e pela competitividade predatória sofrem com o aumento exponencial do absenteísmo (faltas ao trabalho por motivos de saúde) e do presenteísmo (situação em que o trabalhador está fisicamente presente, mas sem capacidade produtiva devido ao sofrimento mental).

A rotatividade de pessoal (turnover) eleva-se substancialmente, gerando custos adicionais com demissões, contratações e treinamentos, além de minar a criatividade e a cooperação mútua entre as equipes. O medo do erro paralisa a inovação. Destarte, resta evidente que o assédio moral sabota a função social da empresa e polui o meio ambiente do trabalho, transformando um espaço que deveria ser de realização e subsistência digna em um vetor de exclusão e adoecimento em massa.

4. ASPECTOS ESPECÍFICOS DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

4.1 Abordagem do problema da pesquisa

As questões pertinentes ao problema da pesquisa são discutidas sob a ótica da eficácia da tutela jurisdicional frente ao caráter muitas vezes silencioso do assédio. Analisa-se a evolução interpretativa do TRT-11, que busca equilibrar o rigor probatório com a proteção do hipossuficiente, reconhecendo a rescisão indireta do contrato de trabalho como medida de reparação.

Os dados do TRT-11 revelam que a tendência de alta não é passageira: nos primeiros três meses de 2025, o Amazonas já registrou 188 novos casos de assédio moral, superando os 153 processos iniciados no mesmo período de 2024. Analisa-se como o Judiciário local processa esse volume crescente, mantendo o rigor na análise da dignidade humana.

O problema central reside ressaltando, que na eficácia do Poder Judiciário amazonense em frear o crescimento exponencial de casos, que saltou de 374 em 2020 para 934 em 2024 no âmbito do TRT-11. A pesquisa investiga se as condenações estão cumprindo seu papel reparador e, principalmente, pedagógico, ou se a dificuldade probatória ainda impede a plena justiça.

Nesse contexto, o Poder Judiciário passou a desempenhar importante função na análise dos limites do poder diretivo do empregador, buscando equilibrar os interesses econômicos da empresa com a proteção dos direitos fundamentais do trabalhador.

O principal problema relacionado ao assédio moral nas relações de trabalho consiste na dificuldade de comprovação da prática abusiva perante o Poder Judiciário, isso ocorre porque, na maioria dos casos, as agressões psicológicas são realizadas de maneira silenciosa, sem registros formais ou testemunhas dispostas a relatar os fatos ocorridos no ambiente laboral.

Segundo Barros (2021, p. 734) “A violência psicológica no ambiente de trabalho frequentemente ocorre de forma velada, dificultando sua comprovação processual”.

Além disso, muitos trabalhadores permanecem em silêncio por medo de retaliações, demissão ou perseguição profissional, o que dificulta ainda mais a produção probatória.

Outro aspecto relevante refere-se à banalização do instituto, uma vez que nem

todo conflito interpessoal no ambiente de trabalho configura assédio moral. A jurisprudência exige a presença de habitualidade, intencionalidade e efetivo dano psicológico para caracterização do ilícito.

Conforme entendimento do TRT da 11ª Região: “O mero dissabor decorrente da relação de trabalho não é suficiente para caracterização do assédio moral, sendo necessária comprovação de conduta reiterada e abusiva.” (TRT-11, RO XXXXX-XX.2021.5.11.0012).

Nesse sentido, o Poder Judiciário analisa criteriosamente os elementos probatórios apresentados pelas partes, considerando depoimentos testemunhais, mensagens eletrônicas, documentos médicos e laudos psicológicos.

4.2 A legislação que disciplina a temática

4.2.1 Posicionamento Constitucional

O ordenamento jurídico brasileiro não possui legislação federal específica disciplinando o assédio moral nas relações privadas de trabalho. Entretanto, a proteção jurídica decorre da aplicação de princípios constitucionais, normas civis e trabalhistas.

A legislação que disciplina esta temática tem o seu embasamento desde a Constituição Federal, nos termos do art. 1º, inciso III (Dignidade da Pessoa Humana) e inciso IV (Valor Social do Trabalho), além do art. 170, inciso III (Função Social da Empresa). Infraconstitucionalmente, aplica-se o Código Civil (Arts. 186 e 927) de forma subsidiária à CLT para fundamentar o dever de indenizar.

A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, conforme prevê o artigo 1º, inciso III (BRASIL, 1988).

Além destes, o art. 225 da CF/88 garante o direito a um meio ambiente de trabalho equilibrado, o que inclui a higidez mental do trabalhador.

O artigo 5º, inciso X, dispõe “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas [...]” (BRASIL, 1988).

A Consolidação das Leis do Trabalho também assegura proteção ao trabalhador mediante normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, estabelece a responsabilidade civil decorrente do

dano causado a terceiros.

Dispõe o artigo 186 do Código Civil “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem [...] comete ato ilícito” (BRASIL, 2002).

Código Civil, nos termos art. 927, in verbis “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (BRASIL, 2002).

No plano internacional, destaca-se a Convenção nº 190 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da eliminação da violência e do assédio no mundo

do trabalho, reforçando a necessidade de ambientes laborais saudáveis e livres de discriminação.

5. OS FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIAIS ADOTADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Para manter o rigor metodológico e a precisão técnica exigida no Direito do Trabalho, o desenvolvimento deste tópico abordará a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF). Embora as lides trabalhistas individuais encontrem seu ápice de discussão no TST, o STF atua de forma decisiva na fixação dos balizamentos constitucionais que afetam o assédio moral, especialmente no que tange à fixação de indenizações, à responsabilidade da Administração Pública e aos direitos fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado acerca da proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. Embora o STF não julgue diretamente a maioria das ações trabalhistas envolvendo assédio moral, seus posicionamentos constitucionais influenciam significativamente a interpretação adotada pela Justiça do Trabalho.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a dignidade da pessoa humana constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e deve orientar todas as relações jurídicas, inclusive as relações laborais.

Nesse sentido, o STF reconhece que práticas abusivas capazes de violar a honra, imagem e integridade psíquica do trabalhador ensejam responsabilidade civil do empregador.

Conforme entendimento jurisprudencial, in verbis “A dignidade da pessoa humana constitui valor fundamental da ordem constitucional brasileira, irradiando

efeitos sobre todas as relações jurídicas.” (STF, RE 477554 AgR, Rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, o Supremo também reconhece o direito ao meio ambiente de trabalho saudável como extensão do direito fundamental à saúde e à dignidade humana.

Embora o debate direto sobre a configuração fática do assédio moral no ambiente de trabalho se concentre ordinariamente na competência da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Supremo Tribunal Federal (STF) desempenha um papel fulcral na definição dos contornos constitucionais do instituto. A atuação da Suprema Corte manifesta-se, prioritariamente, na salvaguarda dos direitos fundamentais e na fixação de balizas que limitam a discricionariedade legislativa e administrativa, impactando diretamente a eficácia das condenações por violência psicológica no trabalho.

O principal marco jurisprudencial do STF com reflexo direto no assédio moral refere-se ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6050. Nesta oportunidade, o Plenário do STF analisou os critérios de tarifação do dano moral introduzidos pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) no artigo 223-G da CLT, que vinculava o teto das indenizações ao salário contratual da vítima.

A Suprema Corte fixou o entendimento de que os limites ali estabelecidos não podem engessar a atuação do magistrado, devendo servir apenas como parâmetros orientadores. O STF pacificou que o princípio da reparação integral do dano e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) exigem que a indenização seja proporcional à gravidade da conduta e à extensão do sofrimento da vítima, impedindo que trabalhadores com salários menores recebam reparações sabidamente inferiores por uma mesma violência psíquica sofrida.

No âmbito da Administração Pública, o STF possui jurisprudência consolidada quanto ao afastamento do teto de responsabilidade e à configuração da improbidade administrativa decorrente do assédio moral. O entendimento da Corte caminha no sentido de que o administrador público que pratica assédio moral viola flagrantemente os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, encartados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Sob a égide da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88), o STF chancela a condenação direta do ente público pelos danos morais causados por seus agentes assediadores, resguardando o posterior direito de regresso contra o servidor culpado.

Por fim, a Suprema Corte tem invocado a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais para justificar a intervenção judicial nas relações privadas de trabalho. O STF entende que a autonomia privada e o poder diretivo das empresas não gozam de imunidade absoluta frente aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Assim, práticas de gestão que vulnerabilizam a intimidade, a honra e a integridade psíquica do indivíduo (art. 5º, X, da CF/88) representam uma quebra dos deveres constitucionais, autorizando o Poder Judiciário a reprimir as condutas assediadoras institucionais.

Desse modo, o arcabouço jurisprudencial do STF confere a blindagem constitucional necessária para que as instâncias inferiores apliquem sanções pedagógicas e eficazes contra o assédio moral.

5.1 O posicionamento dos tribunais estaduais

A atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), cuja jurisdição abrange os Estados do Amazonas e de Roraima, reflete de maneira nítida as transformações e os conflitos das relações laborais contemporâneas na Região Norte. O enfrentamento jurídico do assédio moral pelo tribunal amazonense deixa de ser uma atuação meramente reativa para se tornar um termômetro de saúde pública e organizacional, impulsionado por um crescimento vertiginoso de demandas nos últimos anos.

De acordo com os dados extraídos do sistema E-Gestão da Divisão de Estatística do TRT-11, o número de ações trabalhistas fundadas em alegações de assédio moral saltou de 374 processos distribuídos no ano de 2020 para 934 em 2024. Esse incremento representa uma alta de 149% no volume de litígios dessa natureza encaminhados à apreciação das Varas do Trabalho da 11ª Região.

O ápice estatístico do período analisado concentrou-se no ano de 2024, quando o tribunal computou o ajuizamento de 1.007 novos processos abordando essa patologia organizacional.

Paralelamente ao aumento das demandas gerais, constatou-se um impacto severo e direto na higidez mental dos trabalhadores locais. Os registros de adoecimento psíquico decorrentes de condutas assediadoras no ambiente laboral amazonense apresentaram uma elevação de 152,4% no mesmo interregno temporal. Esse cenário quantitativo, projeta reflexos evidentes no início de 2025, cuja tendência

de alta sinaliza que o volume de novas ações supera os indicadores registrados em períodos homólogos de anos anteriores, consolidando a urgência do debate jurisprudencial.

Na fundamentação de suas sentenças e acórdãos, o TRT-11 adota uma postura alinhada aos preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/88). Contudo, a pacificação dos critérios jurídicos para a configuração do assédio moral enfrenta a barreira da distinção entre o legítimo exercício do poder diretivo do empregador (*jus variandi*) e o abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

A jurisprudência majoritária das Turmas do TRT-11 consolidou o entendimento de que, para a caracterização do assédio moral interpessoal, faz-se necessária a demonstração de três requisitos cumulativos derivados da construção doutrinária clássica: a conduta abusiva de natureza psicológica, a reiteração sistemática no tempo e a finalidade (ainda que implícita) de exclusão ou degradação da autoestima do trabalhador.

No entanto, o principal entrave para a efetiva reparação residia, historicamente, na dificuldade de produção da prova testemunhal, dado o natural receio de represálias por parte de colegas de trabalho que presenciaram os fatos. Diante desse obstáculo, a análise documental das decisões do TRT-11 entre 2020 e 2025 revela uma relevante flexibilização e modernização dos meios de prova aceitos pelos magistrados.

O Tribunal passou a admitir e valorizar expressamente as provas digitais como instrumentos hábeis de ratificação do dano moral. Atualmente, acórdãos da Corte validam capturas de tela (*prints*) de conversas em aplicativos de mensagens (como WhatsApp), áudios gravados por um dos interlocutores e e-mails corporativos fora do horário de expediente como elementos probatórios suficientes para demonstrar o ambiente hostil, o tom excessivo das cobranças e o isolamento deliberado do empregado.

Uma vez comprovado o ilícito e o nexo de causalidade com o abalo psicológico do trabalhador, a fundamentação do TRT-11 debruça-se sobre a difícil tarefa de quantificação do dano extrapatrimonial, norteadas pelos parâmetros do art. 223-G da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A jurisprudência do tribunal amazonense destaca-se pela forte aplicação do caráter pedagógico e punitivo da indenização por dano moral, em consonância com a doutrina de Maurício Godinho Delgado. Os acórdãos fundamentam que a condenação

pecuniária não deve apenas mitigar o sofrimento da vítima, mas atuar como um desincentivo econômico eficaz, impedindo que a empresa incorpore o assédio ou a "gestão por estresse" como uma prática lucrativa ou tolerável em sua política interna.

Apesar dessa diretriz protetiva, a análise das decisões aponta que a falta de uma uniformidade estrita nos valores fixados a título de indenização, que muitas vezes variam substancialmente entre as Turmas Julgadoras para casos de gravidade análoga, ainda atua como um fator de insegurança jurídica no Estado do Amazonas. Nos casos de Assédio Moral Organizacional, onde a política de metas abusivas atinge a coletividade dos trabalhadores, o TRT-11 tem demonstrado inclinação para cancelar condenações em Ações Cíveis Públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Nessas hipóteses, o tribunal reconhece que o dano ambiental laboral é *in re ipsa* (presumido pela mera verificação da conduta institucional abusiva), determinando indenizações expressivas revertidas a fundos de amparo ao trabalhador ou a instituições de saúde locais, reforçando o papel do Poder Judiciário na manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado.

5.2 O Posicionamento Jurisprudencial Comparado: TRT-11, demais TRTs e o Tribunal Superior do Trabalho (TST)

A compreensão da extensão jurídica do assédio moral no Estado do Amazonas ganha maior robustez quando contrastada com a evolução jurisprudencial da matéria no Tribunal Superior do Trabalho (TST) e em outros Tribunais Regionais do Trabalho do país. Esse paralelo permite identificar em quais aspectos a 11ª Região converge com a vanguarda jus trabalhista nacional e onde residem as assimetrias na aplicação do direito.

No que tange à caracterização do Assédio Moral Organizacional, o TRT-11 demonstra alinhamento estrito com a jurisprudência consolidada da Corte Superior. O TST pacificou o entendimento de que a cobrança de metas por meio de métodos humilhantes ou de isolamento do trabalhador extrapola os limites do *jus variandi* e configura abuso de direito, gerando o dever de indenizar independentemente de prova de prejuízo anímico direto, o chamado dano *in re ipsa*.

O tribunal amazonense tem aplicado essa premissa de forma contundente, especialmente em face de setores com alta rotatividade e pressão por resultados,

como o comércio varejista e o polo industrial de Manaus.

Contudo, ao comparar a atuação do TRT-11 com a de outros tribunais de grande porte, como o TRT da 2ª Região (São Paulo) e o TRT da 3ª Região (Minas Gerais), observa-se uma importante divergência prática na uniformização dos valores indenizatórios.

Enquanto os tribunais do Sudeste têm avançado na criação de tabelas referenciais e parâmetros mais rígidos para a dosimetria do dano com base no salário da vítima e na capacidade econômica da empresa (conforme o modelo de tarifação introduzido pela Reforma Trabalhista no art. 223-G da CLT), as decisões no Amazonas ainda oscilam consideravelmente.

Casos com contornos fáticos idênticos julgados por diferentes Turmas do TRT-11 apresentam variações substanciais no quantum indenizatório, o que flerta com a insegurança jurídica apontada na análise documental desta pesquisa.

Por outro lado, no campo probatório, o TRT-11 equipara-se às decisões mais modernas do país ao cancelar a mutação dos meios de prova. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST já validou a utilização de gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, bem como de atas notariais de mensagens eletrônicas, desde que resguardada a integridade da cadeia de custódia da prova digital.

Essa tendência nacional foi integralmente absorvida pela magistratura amazonense entre 2020 e 2025, servindo como o principal mecanismo para mitigar a vulnerabilidade do trabalhador que, diante do temor do desemprego generalizado na região, raramente consegue arremeter testemunhas dispostas a depor contra o empregador atual.

Assim, o panorama comparativo revela que o TRT-11 acompanha o TST na evolução conceitual e na flexibilização probatória do assédio moral, mas ainda carece de mecanismos de uniformização jurisprudencial interna que garantam uma resposta econômica mais previsível e equânime para os jurisdicionados no Estado do Amazonas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa propôs-se a analisar criticamente a atuação do Poder Judiciário Trabalhista no Estado do Amazonas frente ao fenômeno do assédio moral no ambiente laboral entre os anos de 2020 e 2025. Diante do problema central estabelecido, constatou-se que a intervenção do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) tem sido fundamental, embora o cenário regional demande reflexões profundas sobre a eficácia de longo prazo das medidas estritamente repressivas e reparatorias.

Diante do problema de pesquisa e dos objetivos delineados, ficou evidente que o crescimento vertiginoso de 149% nos litígios trabalhistas e o alarmante incremento de 152,4% nos registros de adoecimento psíquico entre 2020 e 2024 funcionam como o reflexo numérico de um cenário severo de degradação da higidez mental da classe trabalhadora local.

Os achados desta investigação demonstram que os impactos psicológicos gerados pela violência moral, manifestados por meio de transtornos de ansiedade, episódios depressivos e, proeminentemente, pela Síndrome de Burnout aniquilam os recursos de enfrentamento do indivíduo e destroem paulatinamente sua identidade e autoestima.

Essa desestruturação anímica não se encerra nos limites da jornada laborativa; ela transborda nocivamente para os núcleos familiares e sociais do trabalhador, provocando o isolamento, a sensação de incapacidade e a erosão de seus vínculos afetivos mais vitais.

Sob a perspectiva institucional, a convivência com as práticas assediadoras ou a adoção de modelos de gestão baseados no estresse crônico sabotam o próprio clima organizacional das empresas no contexto amazonense, resultando na elevação do absenteísmo, na perda de produtividade decorrente do presenteísmo e em taxas predatórias de rotatividade de pessoal.

Os dados estatísticos extraídos do sistema E-Gestão revelaram uma realidade alarmante no contexto amazonense: o vertiginoso crescimento de 149% no número de ações distribuídas, culminando no pico de 1.007 novos processos em 2024 e o severo incremento de 152,4% no adoecimento mental dos trabalhadores locais demonstram que a estrutura organizacional contemporânea na região tem operado, frequentemente, sob lógicas de gestão altamente desgastantes.

Esse panorama confirmou a hipótese inicial de que a tendência de alta se mantém viva em 2025, exigindo respostas institucionais cada vez mais céleres e coordenadas.

No plano probatório e de fundamentação jurídica, a pesquisa evidenciou avanços louváveis por parte do TRT-11 e sua convergência com as diretrizes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O tribunal da 11ª Região absorveu com dinamismo a mutação dos meios de prova, flexibilizando a tradicional exigência da prova testemunhal, sabidamente escassa pelo temor sistêmico de represálias e demissões para validar ferramentas tecnológicas e provas digitais, como mensagens de aplicativos de comunicação e registros eletrônicos.

Do mesmo modo, verificou-se a estrita observância à premissa constitucional da dignidade da pessoa humana e da reparação integral, especialmente ao afastar as amarras da tarifação estrita do dano moral nas hipóteses de assédio organizacional, alinhando-se ao entendimento vinculante da Suprema Corte na ADI 6050.

Contudo, o estudo também identificou gargalos institucionais que flertam com a insegurança jurídica no Estado do Amazonas. A persistente assimetria e a falta de uniformidade estrita nos valores fixados a título de indenização extrapatrimonial entre as diferentes Turmas Julgadoras do TRT-11 mitigam, em parte, a previsibilidade das decisões e o impacto dissuasório que o instituto deveria exercer sobre as esferas patronais.

Conquanto a vertente pedagógica e punitiva da responsabilidade civil seja fartamente invocada nas ementas e acórdãos analistas, as oscilações nos valores reparatórios atenuam o poder de desincentivo econômico às práticas de management by stress.

Por fim, conclui-se que o Poder Judiciário amazonense atua de forma eminentemente protetiva e tem cumprido o seu papel de garantidor dos direitos fundamentais e da higidez do meio ambiente do trabalho.

Todavia, a via judicial, por ser essencialmente reativa, não é autossuficiente para reverter os índices crescentes de violência psicológica. Torna-se imperativo que a atuação pedagógica das decisões seja combinada com a implementação voluntária de políticas de responsabilidade social empresarial, canais de denúncia efetivamente independentes e mecanismos de prevenção eficazes no seio das organizações.

Somente através do reequilíbrio entre as exigências de produtividade e o

respeito intangível à integridade psíquica do trabalhador será possível concretizar os ditames constitucionais de justiça social e valorização do trabalho humano.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Margarida. **Uma jornada de humilhações: assédio moral no trabalho**. São Paulo: FAPESP; PUC, 2003.

BRASIL. (Constituição (1988)). **Constituição da República Federativa do Brasil** de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Tribunal Superior do Trabalho (TST)**. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Recurso de Revista nº RR-XXXXX-XX.2019.5.11.0004. Relator: Min. Alberto Balazeiro, julgado em 12 maio 2023.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2021.

FONSECA, Rodrigo Dias da. **Assédio Moral Organizacional**. São Paulo: LTr, 2012.

GUEDES, Márcia Novaes. **Terror Psicológico no Trabalho**. São Paulo: LTr, 2003.

HIRIGOYEN, Marie-France. **Assédio Moral: a violência perversa no cotidiano**. Tradução de Maria Helena Bayer. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

LEYMANN, Heinz. **The content and development of mobbing at work**. European Journal of Work and Organizational Psychology, v. 5, n. 2, p. 165-184, 1996.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego**. Revista LTr, São Paulo, v. 70, n. 08, 2006.

SAYEGH, Adriana Calvo. **Assédio Moral Organizacional**. São Paulo: LTr, 2015.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (BRASIL). Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6050. Plenário. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 2023.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (BRASIL). **Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 477554 AgR**. Segunda Turma. Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 18 out. 2011.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO (AM/RR). **Divisão de Estatística. Dados Estatísticos Interativos (E-Gestão: 2020-2025)**. Manaus: TRT-11, 2025.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO (AM/RR). Terceira Turma. **Recurso Ordinário nº RO XXXXX-XX.2022.5.11.0003**. Relatora: Des. Ormy da Conceição Dias Bentes, julgado em 18 abr. 2024.